

TARIXIY YODGORLIKLAR POYDEVOR OSTI GRUNTLARINING MUHANDIS-GEOLOGIK XUSUSIYATLARINI BAHOLASHDA GEOFIZIK TADQIQOT USULLARI

F. F. Ro‘zimboyev

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi G‘.A.Mavlonov nomidagi Seysmologiya instituti “Yangibozor geofizik ilmiy-tadqiqot observatoriyasi” kichik ilmiy xodimi. O‘zbekiston.

O‘zbekiston Respublikasining “Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonunida madaniy meros obyektlarining davlat tomonidan muhofaza qilinishi qat’iy belgilab qo‘yilgan. Bu esa, o‘z o‘rnida, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish sohasida davlat boshqaruvini amalga oshiruvchi organlar tomonidan huquqiy, tashkiliy, moliyaviy, axborotga doir, moddiy-texnikaviy va boshqa chora-tadbirlar ko‘riladigan tizimining barcha pog‘onalari uzviy bog‘langan tarzda faoliyat ko‘rsatishini taqozo etadi [1-1].

Ushbu qonunda madaniy meros obyektlarini asrash chora-tadbirlari ham nazarda tutilgan bo‘lib, moddiy madaniy meros obyektlarini konservatsiyalash, ta‘mirlash, hozirgi zamonda foydalanishga moslashtirishni, shuningdek ular bilan bog‘liq ilmiy va ilmiy-texnik tadqiqotlar, loyihalash hamda ishlab chiqarish ishlarini o‘tkazish tartibi aniq va qat’iy belgilab qo‘yilgan [2-1].

Geofizik tadqiqot usullarini qo‘llash, tarixiy yodgorliklarning tarixiyliigi va asl holatiga zarar yetkazmagan holda ularni bir necha yuz va xattoki ming yillardan buyon ko‘tarib turgan poydevor osti gruntlarining injener-geologik xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi. Bunday ko‘rsatkichlarni aniqlash qadimiy obidalarni kelajak avlodga tashqi tabiiy omillardan asragan holda yetkazishga imkon beradi.

Geofizik tadqiqotlar - tabiiy va sun’iy fizik maydonlarni, shuningdek, tog‘ jinslarining fizik xususiyatlarini batafsil o‘rganishga asoslangan usullar guruhidir. Bu tadqiqot natijalari xududlarning geologiyasi, yer osti suvlari, yer yoriqlari, qarst bo‘shliqlari, xavfli geologik jarayonlarini, bir so‘z bilan aytganda maydonlarni muhandis-geologik jarayonlarini batafsil o‘rganishga zamin yaratadi.

Geofizik tadqiqotlar yirik sanoat majmualarini, turar-joy binolarini, avtomobil va temir yo‘llarni, gidrotexnika inshootlarini tekshirish va monitoring qilish, shuningdek, arxeologik tadqiqot obyektlarini tadqiq qilish uchun amalga oshiriladi [3].

Hozirgi kunda tarixiy obidalar va ularning poydevorlari muhandis-geologik xususiyatlarini baholashda keng qoʻllanib kelinayotgan geofizik tadqiqotlarga quyidagilar kiradi:

- *Seysmorazvedka ishlari*
- *Elektrorazvedka ishlari*

Bugungi kunda togʻ jinslarining seysmiklik, fizik mexanik va muhandis-geologik xususiyatlarini oʻrganishda seysmorazvedka ishlarining MASW, elektrorazvedka ishlarining VEZ (vertikal elektr zondlash) usullari keng qoʻllanmoqda.

MASW usuli haqida birinchi marta 1999-yilda Geophysics jurnalida maʼlumot keltirilgan. MASW (Multichannel analysis of surface waves) yuzaki toʻlqinlarning koʻp kanalli taxlil qilish usuli boʻlib, togʻ jinslari yuqori qatlamlarni oʻrganish uchun yuzaki toʻlqinlar maʼlumotlarini qayta ishlashdan iborat. Bu usul bizga S toʻlqin tezligining taqsimlanishini qayta qurish imkonini beradi [4-800].

VEZ usuli togʻ jinslarining elektr xususiyatlarini hamda doimiy va oʻzgaruvchan tok taʼsirida hosil boʻlgan tabiiy va sunʼiy elektr maydonlarni oʻrganishga asoslangan. Bu usulni qoʻllash natijasida geologik kesim, togʻ jinslarining

elektr qarshiligi, dielektrik oʻtkazuvanligi va boshqa koʻrsatkichlari aniqlanadi [5].

1, 2-rasm. Xiva shaxri MASW usuli orqali dala tadqiqotlari.

3

3, 4-rasm. MASW usulidan olingan natijalar (V_s 30, H , Z_m , ρ).

5-rasm. Ichan Kal'a memoriy obidalari hududida VEZ profillari joylashish rejasi.

6,

7

8

6,7,8-rasm. VEZ usulidan olingan natijalar.

REFERENCES

1. “Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. <https://lex.uz/docs/-25461>
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qonunchilik palatasi. <https://parliament.gov.uz/oz>

3. Цоколов К. П., Геофизические методы разведки, М., 1966.
4. Park C.B., Miller R.D., Xia J. Multichannel analysis of surface waves. Geophysics, 1999, vol. 64, no. 3, pp. 800-808.
5. Доброхотова И.А., Новиков К.В. Электроразведка. Учебное пособие для студентов заочного обучения. Москва. 2009.